

SPORT POTENTIALINI MAKSIMAL DARAJADA OSHIRISH VA SPORTCHILAR UCHUN TAYYORGARLIK DARAJASINI OSHIRISHDA FUNKSIONAL KO‘RSATKICHLARNING AHAMIYATI

Saribaev Shuxrat Turdibekovich

GulDPI “Pedagogika” fakulteti, “Jismoniy madaniyat nazaryasi va metodikasi”
kafedra mudiri

Qurbonboyeva Gulibonu Musoqul qizi

Guliston davlat pedagogika instituti Xotin-qizlar sporti yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Funktsional ko‘rsatkichlar sportchilarni tayyorlashda muhim rol o‘ynaydi, chunki ular sportchining jismoniy imkoniyatlari, ishlash salohiyati va musobaqaga tayyorligi haqida muhim ma’lumot beradi. Bu ko‘rsatkichlar kuch va tezlik kabi an’anaviy o‘lchovlardan tashqariga chiqib, aniq sport turlari bo‘yicha atletik ko‘rsatkichlarga bevosita ta’sir qiluvchi harakatlar va qobiliyatlarga e’tibor qaratadi.

Kalit so‘zlar: Murabbiylar, barqarorlik, dinamik, atletik.

Tadqiqot maqsadi. Sportchilarni tayyorlashda funktsional ko‘rsatkichlarning ahamiyati quyidagicha taqsimlanadi:

Funksional ko‘rsatkichlar murabbiylar va murabbiylarga sportchilarni o‘ziga xos sport kontekstida baholash imkonini beradi. Murabbiylar sportchining sport turi talablariga bevosita daxldor bo‘lgan harakatlar, ko‘nikma va qobiliyatlarni baholash orqali o‘quv dasturlarini muayyan kamchiliklarni bartaraf etish va eng muhim bo‘lgan joylarda ishlash samaradorligini oshirish uchun moslashtirishi mumkin. Raqobatbardosh sport dunyosida eng yuqori natijaga erishish sportchilar va murabbiylar uchun ham asosiy maqsaddir. Mukammallikka olib boradigan yo‘l nafaqat qattiq tayyorgarlik va tabiiy iste’dodni o‘z ichiga oladi; sportchining funktsional imkoniyatlarini chuqur tushunishni talab qiladi. Sportchining jismoniy va fiziologik holati haqida batafsil ma’lumot beruvchi funktsional ko‘rsatkichlar sport

salohiyatini maksimal darajada oshirish va tayyorgarlik darajasini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu maqolada sport mashg'ulotlari va ko'rsatkichlar kontekstida funktsional ko'rsatkichlarning ahamiyati o'rganiladi.

Funktsional ko'rsatkichlar - sportchining sportga oid vazifalarni samarali va samarali bajarish qobiliyatini baholaydigan ko'rsatkichlar. Bu ko'rsatkichlar kuch, chidamlilik, moslashuvchanlik, muvozanat, muvofiqlashtirish va chaqqonlik ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi, lekin ular bilan cheklanmaydi. Ular, shuningdek, VO2 max, laktat chegarasi va harakat samaradorligi kabi biomexanik va fiziologik baholashlarni o'z ichiga oladi. Ushbu ko'rsatkichlar sportchining funktsional holati haqida keng qamrovli tasavvurni taqdim etish orqali o'quv dasturlarini individual ehtiyojlar va maqsadlarga moslashtirishga yordam beradi.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Funktsional ko'rsatkichlar shikastlanish xavfini oshirishi yoki ish faoliyatini cheklashi mumkin bo'lgan samarasiz harakat shakllari, nosimmetrikliliklar va nomutanosibliklarni aniqlashga yordam beradi. Sportchilarning dinamik, sportga xos stsenariylarda qanday harakat qilishini tahlil qilib, murabbiylar harakat sifatini optimallashtirish uchun yaxshilash uchun maydonlarni aniqlab olishlari va tuzatish mashqlarini bajarishlari mumkin.

Ishlash samaradorligini oshirish:

Funktsional ko'rsatkichlarga asoslangan mashg'ulotlar funktsional kuch, epchillik, kuch va harakatchanlikni rivojlantirishga qaratilgan - sport ko'rsatkichlarining asosiy komponentlari. Musobaqa paytida duch keladigan harakatlarga taqlid qiladigan harakatlarga e'tibor qaratish orqali sportchilar kuch yaratish, yo'nalishni o'zgartirish va aniqlik va samaradorlik bilan sportga xos ko'nikmalarni bajarish qobiliyatini yaxshilashlari mumkin.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Funktsional ko'rsatkichlar shikastlanishga olib kelgunga qadar harakatdagi kamchiliklar va nomutanosibliklarni bartaraf etish orqali jarohatlarning oldini olishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Barqarorlik, proprioepsiya va harakat mexanikasini yaxshilaydigan mashqlarni o'z ichiga olgan holda, murabbiylar sportchilarga xavfsizroq va samarali harakat

qilishlariga yordam beradi, ortiqcha jarohatlar va travmatik hodisalar xavfini kamaytiradi.

Jarayonni kuzatish:

Funksional ko'rsatkichlar vaqt o'tishi bilan sportchining muvaffaqiyatini kuzatish uchun qimmatli vosita bo'lib xizmat qiladi. Funksional harakatlar va ishlash ko'rsatkichlarini muntazam ravishda baholash orqali murabbiylar yaxshilanishlarni kuzatishi, turg'unlik joylarini aniqlashi va davomiy taraqqiyot va optimal ishlashni ta'minlash uchun mashg'ulot protokollarini mos ravishda sozlashi mumkin.

Shaxsiy o'quv dasturlari:

Funksional ko'rsatkichlar har bir sportchining o'ziga xos harakat shakllarini, kuchli va zaif tomonlarini hisobga olgan holda, murabbiylarga o'ziga xos ehtiyoj va maqsadlarga javob beradigan individual o'quv dasturlarini ishlab chiqishga imkon beradi. Ushbu shaxsiylashtirilgan yondashuv mashg'ulotlar samaradorligini maksimal darajada oshiradi, natijada ishlashning sezilarli yaxshilanishiga olib keladi va jarohatlar ehtimolini kamaytiradi.

Haqiqiy vaqtda fikr-mulohaza:

Funksional baholashlar trenerlarga real vaqt rejimida sportchining harakat sifati va ishlash imkoniyatlari haqida fikr-mulohazalarini taqdim etadi. Bu mashg'ulot natijalarini optimallashtirish va ortiqcha mashq qilish yoki charchash xavfini minimallashtirish uchun mashg'ulot usullarini, mashqlarni tanlashni va ish yukini boshqarishni darhol o'zgartirishga imkon beradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, funksional ko'rsatkichlar murabbiylar va murabbiylarning mashg'ulot arsenalidagi muhim vosita bo'lib, sportchining harakat sifati, ishlash potentsiali va jarohatlar xavfi haqida qimmatli ma'lumotlarni beradi. Funksional baholashlarni o'quv dasturlariga kiritish orqali murabbiylar sport samaradorligini oshiradigan, jarohatlar xavfini kamaytiradigan va sportchilarning umumiy salomatligi va farovonligini optimallashtiradigan individual tadbirlarni ishlab chiqishlari mumkin. Funksional ko'rsatkichlar sport mashg'ulotlaridagi paradigmaning o'zgarishini ifodalaydi va an'anaviy ko'rsatkichlardan tashqarida ishlashni yaxshilashga yaxlit yondashuvni taklif qiladi. Ushbu ko'rsatkichlardan

foydalangan holda, murabbiylar va murabbiylar sportchilarning to‘liq salohiyatini ochib berishlari, maqsadli yaxshilanishlarni, jarohatlarning oldini olish va individual mashg‘ulotlar yondashuvlarini qo‘llab-quvvatlashlari mumkin. Sport landshafti rivojlanishda davom etar ekan, funktsional ko‘rsatkichlarning integratsiyasi, shubhasiz, barcha darajadagi musobaqalarda sportchilarning tayyorgarlik darajasini oshirishda asosiy tosh bo‘lib qoladi. Funktsional ko‘rsatkichlar sportchilar va murabbiylar arsenalidagi ajralmas vosita bo‘lib, ular sport salohiyatini maksimal darajada oshirish va tayyorgarlik darajasini oshirishga qaratilgan. Ushbu ko‘rsatkichlar sportchining jismoniy va fiziologik imkoniyatlari haqida batafsil, individual tushunchalarni taqdim etish orqali maqsadli tayyorgarlikni, jarohatlarning oldini olishni, ish faoliyatini optimallashtirishni va har tomonlama fitnessni baholashni osonlashtiradi. Sport landshafti rivojlanishda davom etar ekan, funktsional ko‘rsatkichlarning mashg‘ulotlar va tayyorgarlik strategiyalariga integratsiyalashuvi sportchilarga yangi yuksak cho‘qqilarni zabt etish imkonini beruvchi sport muvaffaqiyatining asosi bo‘lib qoladi.

Adabiyot va manbalar ro‘yxati.

1. Abdullaev A., Xonkeldiev Sh. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Farg‘ona 2001.
2. Качашкин М. Методика физической культуры.-М., 1982г.
3. Шарипова Д.Д., Мусурмонов А., Таирова М. "Формирование здорового образа жизни". Т., 2005г.
4. Gancharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. T.,2005-yil.
5. Usmonxo‘jayev T.S. va boshqalar. Darslik. Jismoniy tarbiya -7-8, "O‘qituvchi" nashr, 2003-yil.
6. Abdumumin o‘g‘li, Bolbekov Elyor. "TALABALARNING SOG ‘LOM TURMUSH TARZI MAZMUNINI KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 39.1 (2024): 206-211.